

**PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOY PEDAGOGIK
MADANIYATNING SHAKLLANISHI**

Ismatov Otabek Otamurod o'g'li

Guliston Davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8423967>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika fanining tarixi, rivojlanishi va ijtimoiy pedagogic madaniyat hususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogik madaniyat, induvid shakllanishi, predmetlar majmui, ommaviy tashkiliy jarayonlar.

**DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SCIENCE AND SOCIAL PEDAGOGY
THE FORMATION OF CULTURE**

Abstract. This article deals with the history, development and social pedagogical culture of the science of pedagogy.

Key words: pedagogical culture, individual formation, set of subjects, public organizational processes.

**РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация. В данной статье рассматривается история, развитие и социально-педагогическая культура науки педагогики.

Ключевые слова: педагогическая культура, формирование личности, совокупность предметов, общественные организационные процессы.

Kirish

Bugun jamiyatimiz va xalqimiz hayotida muhim jarayonlarning sodir bo'layotganligini hisobga olgan holda pedagogik madaniyatning shakllanishi va zarurligi to'g'risida fikr yuritimiz. Yoshlarning ta'lim va tarbiya olish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish borasida zarur va kerakli fikrlarni gazeta -jurnallar,televideniya-radiolar orqali xalqimizga to'g'ri va aniq yetkazib berish bizning burchimiz va vazifamizdir. Ular qay yo'sinda bo'lmasin jamiyatimiz uchun manfaatli bo'lsa amalga oshirish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishda barchamiz faol ishtirok etishimiz kerak.

Pedagogika so'zi yunoncha so'z bo'lib, bolani yo'ldan kuzatib boruvchi degan ma'noni anglatadi. Bola tarbiyasi har qaysi davr va zamonda ham juda katta e'tibor va tajriba ta'lab qiladi. Shu bois qadim davrdan to bugunga qadar rivojlanib kelayotgan pedagogik faoliyatning jamiyat hayotidagi o'rni yuksalib, ta'lim va tarbiya jarayonida ahamiyati har qachongidan muhim bo'lib

qolmoqda . Pedagogik bilim va nazariyalar shakllanishi yangi g'oya va maqsadlarning insonlar orasidagi bilim va ko'nikmalarning yangilanishini talab qiladi. Asosiy bilim va g'oyalar har doim yangilanadi va rivoj topadi. Biri ikkinchisini to'ldiribgina qolmasdan hozirgi global iqtisodiy makonda global madaniyatlar to'qnashuvida o'zining ahamiyatini yo'qotmasdan yangi bir bilimlar ko'nikma mahoratlar metodlarni kashf qilishni talab etadi. Mana shu jarayonlar davomida pedagogika fanining o'rni yuksalib bormoqda desak hato bo'lmaydi. To'g'ri pedagogika fan sifatida hali yosh bo'lishi mumkin ammo pedagog sifatida keng qamrovli va qadimiydir. Bu jarayonlarni hisobga olgan holda pedagogik madaniyatli kadrlarni tayyorlash birinchi va asosiy vazifadir. Borlarni esa zamonaviy uzluksiz ta'lim jarayoniga qamrab olgan holda ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ta'lim jarayonini uzluksizligini uning sifat darajasini yuqori nuqtaga ko'tarishda ijtimoiy pedagogik madaniyatning e'tibor beradigan muhim va asosiy bo'g'ini bu – tarbiyadir. Tarbiya – bu ijtimoiy pedagogik hodisadir. Uning rovoji va yuksalishi bevosita malakali pedagogik kadrlarga bog'liq hisoblanadi. Kadrlar masalasi jamiyatimiz uchun o'zining sifat nuqtai nazaridan bugungi rivojlangan davrda tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Bu jarayonlarda bizdan talab qilinadigan narsa jamiyatimiz va millatimiz orasidagi ta'lim va tarbiyaga oid kamchilik va nuqsonlarni bivosita ko'rsatib ularning takomiliga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Kerak bo'lsa uyma-uy, mahallama-mahalla kezib, eng kichik e'tibor talab qilinadigan oilalarimizdagi muammolarni hal qilishimizda ta'lim va tarbiyaviy jarayonlarning ijtimoiy madaniy gumonitar kamchiliklarni o'rganib, ularning yechimini izlashga qo'limizdan kelgancha yordam berishga qaratmoq darkor. Muammo shundaki, biz aytayotgan eng kichik muammomiz bu tarbiyadir. Bunday deyishdan maqsad (eng kichik) oilalarimizdagi aslida katta hisoblangan tarbiyaviy jarayonlarga qaratilishi kerak. Shu bois ham biz aytayotgan eng kichik va eng katta muammoimiz- tarbiyaviy jarayonlardir.

Tarbiyaning asosi- bu pedagogikadir. Pedagogika fani o'zi nimani o'rganadi va o'rgatadi.

Pedagogika fanini ikki xil tushunish mumkin:

1. O'qish va o'qitishga asoslangan pedagogik faoliyat;
2. Amaliyotdagi pedagogik faoliyat bo'lib, tarbiya jarayoni bilan shug'ullanish;

Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi bu shaxsga bog'liq bo'lib, shaxs ijtimoiy pedagogik faoliyatining asosiy predmet va unsurlarini tashkil etadi. Faoliyatimiz jarayonida hosil bo'ladigan kamchilik va nuqsonlarni ko'nikma sifatida o'zimizda yangi bir ijtimoiy hodisalarga tus berishda foydalanamiz. Demak ijtimoiy hodisa bo'lib shakllangan shaxs hayoti davomida yashashga o'rgatiladi. Aynan bu jarayonlarning bosh bo'g'inida ijtimoiy pedagogika va ijtimoiy madaniyatning o'rni kattadir. Uning o'rganuvchi asoslari quydagilar hisoblanadi:

1. O'z tiliga ega ekanligi bilan ajralib turadi;
2. Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda shaxs bilan individual shug'ullanish;
- Shaxsni shakllantiruvchi jarayonlarga bevosita e'tibor berish;
3. O'zini –o'zi yangilash va rivojlantirish bosqichlarini o'rganish;

Ijtimoiy pedagogik madaniyatning shakllanishi asosida shaxs tarbiyasi birinchi o'rinda turadi. Shaxsni hayotga tayyorlash, jamiyatning ajralmas bir bo'lagi sifatida rivojlantirishga ko'maklashadi. Bu jarayon tor doirada emas keng jamoatchilik- shu jumladan davlat muassasalari, tashkilotlar, maktab va eng asosiysi oila muhitining har tomonlama ta'sirida amalga oshiriladi.

Ta'lim-bu shaxsning bilim, qobiliyat ko'nikmalarini egallash, insoniyat tajribalarini o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya esa ijtimoiy hodisa ya'ni yosh avlodning hayotdagi o'rni va vazifalarni jamiyatdagi, davlatdagi rolining naqadar muhim ekanligini tushuntirish shu o'rinda undagi bor ijobiy hislatlarni va qobiliyatlarni shakllantirishdagi asosiy omildir.

Ta'lim, ta'lim, tarbiya-bu ijtimoiy pedagogik jarayonning eng muhim va asosiy vazifasi hisoblanadi. Rivojlanish qachon bo'ladi? Qachonki ta'lim va tarbiya jarayonlarining va muhofaza qilingan moddiy tomondan har tomonlama ta'minlangan jarayondagina rivojlanadi. Pedagogika fani bu jarayonlarning asosini tashkil qiladi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak pedagogik faoliyatning ko'proq shaxs tarbiyasiga qaratilishiga urg'u berishimiz kerak. Shaxs o'zining har tomonlama ta'minlangan bo'lishini hohlaydi Jamiyat va davlat o'rtasidagi munosobatlarni tashkil etish jarayonida faol ishtirokchi bo'lishga harakat qiladi.

Buning uchun shaxsning ijtimoiy pedagogik madaniyatini yuksaltirish undagi muammo va kamchiliklarni tuzatishda har tomonlama ko'mak berish ya'ni yuqori bosqichlarga ko'tarish lozim. Chunki eng katta qadriyatlar va eng katta o'zgarishlar ijtimoiy sohalarida bo'ladi. YA'niki jamiyat va millat taqdirida mutloq mujassamlashadi. Bunday jarayonlarda xalq va hokimiyatning ijtimoiy birdamligi, totuvligi kelajak avlod tarbiyasi uchun g'amxo'rliqi, javobgarligi ma'sulligi bilan chambarchas bog'liq. Shu o'rinda pedagogika fanining o'rni ko'zga yaqqol tashlanadi. Yoshlar tarbiyasi ularning xulq atvori dunyo qarashi jamiyatdagi ishtirokchanligi aynan pedagogik madaniyatligi bilan belgilanadi. Ularning birdamligi va hamjihatligi asosida ijtimoiy faliyatning asosiy belgisi bo'lgan. Inson shaxsini tarbiyalashga katta sarmoyalar tikiladi. Biz xorijiy tajribalardan to'g'ri xulosa chiqargan holda, ta'lim va tarbiya jarayonida kuchli bilimga ega shaxslarni tarbiyalashga ularning qobiliyatlarini shakllantirishga sharoit yaratuvchi institutsional tashkilotlarning doimiy va uzluksiz tashkil etilgan reja va maqsadlarini aniq belgilashimiz lozim. O'zbekiston mustaqillikka erishgach ta'lim va tarbiya jarayoniga juda katta e'tibor kuch,

salohiyatini jalb etmoqda. Shu o'rinda pedagogika fani ham mustaqillik sharofati bilan yangi bir bosqichga ko'tarildi. Bugungi kunda jamiyatimizda bu sohadagi kadrlarga qanchalik muhtoj ekanligi ko'zga tashlanmoqda. Shu munosabat bilan Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning farmonlari asosida 2022 yil 24 iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga imzo chekdi. Respublikamizning 10ta OTMLarida pedagogika institutlari tashkil etildi.

Ammo bu jarayondagi ba'zi bir e'tiborga olinadigan jarayonlar borki, buni aytib o'tishni lozim deb hisoblayman.

YA'ni yangi tashkil etilgan pedagogika institutlarning faoliyati to'g'risida keng jamotchilikka kerakli ma'lumotlarning to'liq taqdim etilmaganligi ulardagi ba'zi bir tushunarsiz holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

4. Bular institut va universitetlarning yangi yo'nalishlari bo'yicha keng jamotchilikka to'liq axborotning tarqatilmaganligi;
5. Televediniya yoki radio orqali e'lon qilinmaganligi;
6. Ochilgan yo'nalishlar bo'yicha shtrix kodlarning to'g'ri tashkil etilmaganligi;
7. Qabul qilinayotgan Oliy ta'lim muassasasining to'liq nomi ko'rsatilmaganligi;
8. Fakultet va yo'nalishlarning mutaxassisligi bo'yicha barcha ish jarayonlari to'liq begilanmaganligi, bu yilgi abuturent va talabalardan tushunmovchilik holatlarni yuzaga keltirdi.

Bugungi global va raqamlashgan dunyoda hamma inson o'zini hamma sohada va yoki jabhada sinab ko'rishga harakat qilmoqda. Shu jarayonlarni hisobga olgan holda kelasi yil topshiruvchi abuturentlarda tushunmovchilik holatlarini oldini olishda bu jarayonlarga alohida e'tibor lozim deb o'ylayman. Buning barchasi insonlarda yangi tashkil etilgan soha va yo'nalishlar bo'yicha to'g'ri fikrning shakllanishiga olib keladi va ta'lim oluvchilarning faoliyatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Aynan shunday jarayonlarning oldini olish uchun yuqorida aytilganidek tushuntirish va targ'ibot ishlarini keng jamotchilikka ko'proq va ommaviyroq shaklda tarqatish tarafdorimiz. Zeroki, millatning butunligini saqlamoq uchun millat farzandlariga bilim beruvchi pedagogik kadrlarimizni tayyorlaydigan ta'lim muassasalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz bunday holatlarning takrorlanmasligiga har jihatdan ma'sulmiz.

Global dunyoni to'g'ri tahlil va tushungan holda bugungi pedagogik kadrlardan talab qilinadigan eng katta vazifa o'zining bilganlarini qizg'onmasdan boshqalarga ham o'rgatmog'i zarur deb o'ylayman.

REFERENCES

1. Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. O'qituvchi. 2014.
2. J.G.Yo'ldoshev. Ta'lim yangilanish yo'lida. O'qituvchi. 2020.
3. Абдуллаева, З. И. (2021). ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. Вестник науки и образования, (8-2 (111)), 90-94.
4. Каракулович Ю. А., Исмоиловна А. З. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИЙ В МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИИ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(10), 419-421.
5. Исмоиловна А. З., Нарзуллаевна К. Г. (2022). В процессе формирования личности, преодоления эмоционального состояния в семейном окружении. Евразийский журнал гуманитарных и социальных наук, 6, 31-33.
6. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1957-1961.
7. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 308-311.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH